

ИЖТИМОЙ ИШДА АХЛОҚИЙ-МАЪНАВИЙ МЕЪЁРЛАР

Абдикадилова Нигора Сабиржановна

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Ўзбекистон, Чирчиқ.

e-mail: nigoraabdikadirova@uzdjtsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365179>

Калим сўзлар: *ижтимоий иш, муҳтож қатлам, ижтимоий хизмат, ижтимоий давлат, ижтимоий ходим.*

ETHICAL AND SPIRITUAL STANDARDS IN SOCIAL WORK

Key words: *social work, low-income group, social service, welfare state, social worker.*

Кириш.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг ҳозирги босқичининг асосий йўналиши ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини демократлаштиришга, халқимиз турмуш тарзининг янада фаровонлашувига, мамлакатимиз ободлиги ва тараққиётини таъминлашга, Ватанимизнинг обрў-эътиборини янада юксалтиришга қаратилгандир.

Бунда жамиятимизнинг ижтимоий-маданий хусусиятлари асосий маъно касб этади.

Мақсад ва вазифалар. Ўзбекистон Республикаси сўнг асосий устувор йўналишлардан бири алоҳида кўмак ва эътиборга муҳтож одамларга манзилли ёрдам кўрсатиш бўлган ижтимоий ҳимоя ва аҳолига хизмат қилишнинг принципиал жиҳатдан янги тизими шаклланди. Бу шароитда ижтимоий соҳада аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлами билан ишлашда билим ва кўникамага эга бўлган юқори малакали ходимларга бўлган эҳтиёж ва тегишли тарзда янги касбий фаолият– «Ижтимоий ишчи»га зарурият юзага келди.

Тадқиқот усуллари ва уларни муҳокама қилиш. Ижтимоий иш-бу одамларга инсонлар орасидаги муносабатларни ҳал қилиш ва жамиятдаг ижтимоий ўзгаришларда кўмаклашишга йўналтирилган, уларнинг ҳаётий фаровонлигини ошириш мақсадида ёрдам кўрсатиш ва қўллаб- қувватлаш бўйича касбий фаолиятдир.

Фаолият тури сифатида ижтимоий ишни юзага келишининг тарихий сабаблари серқиррадир. Ижтимоий ҳодиса сифатида ижтимоий иш инсон ва жамият тараққиётининг илк босқичларига бориб тақалади. Табиий-руҳий шароитда, ўзига ғамхўрлик қилишга қийналадиган кишилар учун кўрсатиладиган ижтимоий ёрдамнинг илк шакллари жамиятда шаклланган анъаналарга беовсита боғлиқ бўлган.

Европа ижтимоий хизмат модели давлат умумий фаровонлик назариясига асосланади, унинг асосида инсоннинг «табиий ҳуқуқлар» концепцияси туради. Ушбу назариянинг асосий вазифалари барча фуқаролар учун ҳаётий режаларни рўёбга чиқариш борасида тахминан бир хил бошланғич имкониятларни яратишни, уларни муносиб турмуш тарзи билан таъминлашни, ижтимоий тенглик ва адолат қарор топишига интилишни назарда тутди. Умумий фаровонлик назариясига асосланган давлат барча фуқаролар учун ривожланган ижтимоий ёрдам тизимини шакллантиради, тиббий, таълим, руҳий, ҳуқуқий ва бошқа ҳаётий муҳим хизматлар билан таъминлайди.

Европа мамлакатларида ижтимоий таъминот тизими устуворликлари ўзгаришини белгилаб берган омиллар орасида туғилишнинг камайиши ва умрнинг узайиши натижасида аҳолининг тез қариши қайд этилади. Ғарбий Европа мамлакатларида учраган иқтисодий қийинчиликлар ва уларнинг оқибатлари давлатнинг бир қанча ижтимоий дастурларини тўхтатишига катта таъсир ўтказди.

Ғарбий Европа мамлакатлари ҳукуматлари томонидан «умумий фаровонлик назариясига асосланган давлат» ислоҳоти бўйича кўриладиган чора тадбирлар давлат маблағларининг ижтимоий таъминотга сарфланишини қатъий назорат қилишга, ушбу

сохада коррупция ва ҳаддан ортиқ расмиятчилик билан боғлиқ молиявий йўқотишларни камайтиришга қаратилган. Нодавлат пенсия жамғармаларини яратишни рағбатлантириш учун имтиёзлар берилмоқда. Нафақалар белгилашда уларни олишга даъвогари текширувдан ўтказилади, аввал бепул бўлган кўпчилик хизматлар пулли бўлади, давлат стипендиялари кўпинча заёмлар билан алмаштирилади. Баъзи мамлакатларда пенсия ёшини ошириш тўғрисидаги масала кўриб чиқилмоқда:

ГФР Конституциясида «ижтимоий давлат» термини қайд этилган, ижтимоий ёрдам - бу ушбу давлатдаги алоҳида шахсларнинг мураккаб аҳволдан қутилиши учун хизмат қиладиган ва ушбу мақсадлар учун зарур муассасалар ва хизматларга бўлган ижтимоий кафолатлар тизимининг бош қисмидир. Ижтимоий таъминот тизимидан холи кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар ҳам ижтимоий ёрдам деб аталади. Улар умумий хусусиятга эга хизматлардир. Булар уй-жой учун, кўп фарзандли оилалардаги фарзандлар учун, камбағал оилаларда таълим учун давлат дотацияси сифатида пул беришдан иборат.

Ҳозирда Германияда муҳтожларга молиявий хизматлар кўрсатиш билан чекланмайдиган ижтимоий ёрдам тизими ислох қилинмоқда. Давлат ижтимоий ходимлар олдига ўз миқдорларининг ижтимоий ёрдамга қарамлигига барҳам бериш, ишсизларни меҳнат бозорида юз бераётган жараёнларга қатнаштириш вазифасини қўймоқда.

Ижтимоий таъминот соҳасини бошқариш, қариялар эҳтиётларини таъминлаш, хайрия ёрдами тизимини ривожлантириш сингари давлатни ижтимоий ривожлантириш тамойиллари ҳам рўёбга чиқарилмоқда.

Хулоса. Мамлакатимиз фуқароларининг азалдан алоҳида ғамхўрлик ва кўмакка муҳтож бўлган тоифаси сифатида болалар манфаатларини таъминлаш ушбу фаолиятнинг асосий тамойили ҳисобланади. Шу муносабат билан болаларни химоя қилиш тизимида ижтимоий ишнинг ривожланиши мамлакатда олиб борилаётган ислохотлар билан бир қаторда ниҳоятда муҳим чора ҳисобланади, чунки ушбу соҳанинг айнан шу касбга ўқитилган ходимларига болалик даврида боланинг манфаатларини акс эттиришлари учун ваколат ва ҳуқуқлар берилган бўлиши керак.

Ижтимоий ишчи фаолияти одамлар билан бевосита (тўғридан-тўғри) даражада бўлгани каби ташкилий-бошқарув ва маъмурий фаолият даражасида ҳам амалга оширилиши мумкин. Ижтимоий ишчи ходимнинг касбий фаолияти бевосита ташкилотлар билан шерикчиликда ишлашда намоён бўлади. Шу жиҳатдан қараганда, Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий химоя қилувчи давлат ва нодавлат ташкилотлар кўпчилигини ташкил этади.

Шу ўринда Ўзбекистонда ижтимоий институтларнинг ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Инсоннинг жамиятдаги вазият билан боғлиқ ҳуқуқ-атворини маъданий, ижтимоий, шахсий ва психологик омиллар белгилаб беради. Улар ўз навбатида ижтимоий институтлар томонидан шакллантирилади.

Библиография

1. N.S. Abdikadirova. Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borish asoslari / o'quv qo'llanma. T: - "MAKON SAVDO PRINT" 2024-112 b.
2. Отчёт всемирной организации здравоохранения о положении инвалидов в мире. Нью-Йорк 2015 год.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Nogironlar_huquqlari Brisidagi_Konvensiya